

User Requirements

User Requirements

Code	Functional Requirements
FR-01	Sistem harus menyediakan mekanisme login untuk pengguna yang berwenang agar dapat mengakses aplikasi sesuai dengan perannya.
FR-02	Sistem harus menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh pengguna sesuai dengan struktur dan topik yang telah ditentukan kurikulum SMA.
FR-03	Sistem harus menyediakan kuis pada setiap subbab materi untuk mengukur pemahaman pengguna selama proses pembelajaran.
FR-04	Sistem harus menyajikan fenomena fisika kontekstual berupa video yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sebagai stimulus awal pembelajaran.
FR-05	Sistem harus memfasilitasi perumusan masalah melalui pertanyaan pemantik dari simulasi yang mendorong pengguna mengidentifikasi permasalahan fisika.
FR-06	Sistem harus menyediakan sarana untuk membantu siswa dalam membuat pemetaan konsep materi yang dipelajari
FR-07	Sistem harus menyediakan fitur pembuktian konsep dengan membandingkan hasil analisis pengguna terhadap konsep atau prinsip fisika yang berlaku.
FR-08	Sistem harus memfasilitasi penarikan kesimpulan melalui rangkuman konsep dan penerapan prinsip materi ke dalam konteks lain yang relevan.
FR-09	Sistem harus memberikan poin kepada pengguna berdasarkan aktivitas pembelajaran, seperti kuis dan penyelesaian materi
FR-10	Sistem harus menampilkan leaderboard yang menunjukkan peringkat pengguna berdasarkan perolehan poin sebagai sarana peningkatan motivasi belajar
FR-11	Sistem harus menyimpan progres belajar pengguna sehingga pengguna dapat melanjutkan pembelajaran dari bagian terakhir yang diakses.
FR-12	Guru harus dapat mengelola kustomisasi materi pembelajaran
FR-13	Guru harus dapat mengelola kustomisasi kuis sub bab
FR-14	Guru harus dapat melihat progress siswa
FR-15	Sistem harus mencatat masa aktif pembelajaran rentetan harian siswa

Code	Kriteria NFR	Non-Functional Requirements (NFR)
NFR-01	Performance	Sistem harus dapat menampilkan halaman onboarding dengan waktu respon maksimal 3 detik setelah aplikasi dibuka.
NFR-02	Reliability	Sistem harus dapat berjalan tanpa crash selama minimal 30 menit penggunaan pembelajaran secara kontinu.

NFR-03	Performance	Sistem harus mampu memuat dan memutar video pembelajaran maksimal 5 detik pada koneksi internet normal.
NFR-04	Usability	Sistem harus memiliki tampilan antarmuka yang responsif dan tetap rapi pada berbagai ukuran layar perangkat mobile.
NFR-05	Performance	Sistem harus mampu mempertahankan navigasi antar halaman kurang dari 2 detik dengan animasi yang berjalan lancar.
NFR-06	Reliability	Sistem harus dapat menyimpan progres belajar pengguna secara konsisten meskipun aplikasi ditutup dan dibuka kembali.
NFR-07	Accuracy	Sistem harus menampilkan data poin dan leaderboard sesuai dengan data yang tersimpan pada basis data.
NFR-08	Usability	Sistem harus menampilkan pesan kesalahan yang jelas dan mudah dipahami ketika pengguna melakukan input tidak valid.
NFR-09	Reliability	Sistem harus mampu menangani gangguan koneksi internet tanpa menyebabkan aplikasi berhenti secara tiba-tiba.
NFR-10	Compatibility	Sistem harus dapat berjalan dengan baik minimal pada perangkat Android versi 8.0 (Oreo) dan iOS minimal versi 13 tanpa mengalami gangguan fungsional.
NFR-11	Scalability	Sistem harus mampu menangani minimal 27 permintaan feedback AI secara bergantian maupun hampir bersamaan tanpa menyebabkan aplikasi crash atau gagal menerima respons dari API.

Activity Diagram

Activity Diagram

1) AD-01 : Login

2) AD-02 : Simulasi

3) AD-03 : Pertanyaan Pemantik

4) AD-04 : Materi Pembelajaran

5) AD-05 : Mindmap Materi

6) AD-06 : Feedback Pembelajaran

7) AD-07 : Kuis Evaluasi Materi

8) AD-08 : Leaderboard

8. Leaderboard

9) AD-09 : Student Report

9. Student Report

10) AD-10 s/d AD-12 Mengelola Materi CTL (CRUD)

10. Mengelola Materi CTL (EDIT)

11. Mengelola Materi CTL (CREATE)

12. Mengelola Materi CTL (DELETE)

11) AD-13 s/d AD-15 Mengelola Kuis (CRUD)

13. Mengelola Kuis (CREATE)

14. Mengelola Kuis (EDIT)

15. Mengelola Kuis (DELETE)

12) AD-16 Streak

Schema Diagram

Schema Diagram

UI Design

UI Design

Test Cases

Test Cases

Test Case ID	Test Case Name	Goal	Pre-Condition	Test Steps	Data Test	Expected Result	Status	Bukti Test
FR01 : "Sistem harus menyediakan mekanisme login untuk pengguna yang berwenang agar dapat mengakses aplikasi sesuai dengan perannya."								
TC-FR01-01	Login siswa valid	Memastikan siswa dapat login	Akun siswa telah terdaftar	1. Buka aplikasi 2. Masukkan email & password valid 3. Tekan login	Email dan password siswa yang valid	Sistem mengarahkan siswa ke dashboard siswa	Pass	TC-...
TC-FR01-02	Login guru valid	Memastikan guru dapat login	Akun guru tersedia	1. Buka aplikasi 2. Masukkan email & password valid 3. Tekan login	Email dan password guru yang valid	Sistem mengarahkan ke dashboard guru	Pass	TC-...
TC-FR01-03	Email tidak valid	Memastikan hanya email terdaftar yang dapat login	Akun tersedia	1. Buka aplikasi 2. Masukkan email salah & password valid 3. Tekan login	Email tidak valid dan password valid	Sistem menampilkan snackbar invalid email or password	Pass	TC-...
TC-FR01-04	Password salah	Memastikan validasi login	Akun tersedia	1. Buka aplikasi 2. Masukkan email valid & password salah 3. Tekan login	Email valid dan password salah	Sistem menampilkan snackbar invalid email or password	Pass	TC-...
TC-FR01-05	Field kosong	Memastikan field wajib diisi	-	1. Buka aplikasi 2. Kosongkan field email & password 3. Tekan login	Kosong	Sistem menampilkan snackbar validasi wajib isi	Pass	TC-...
FR02 : "Sistem harus menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh pengguna sesuai dengan struktur dan topik yang telah ditentukan kurikulum SMA."								

TC-FR02-01	Menampilkan daftar materi	Memastikan daftar materi tampil	User login	Masuk ke menu pembelajaran	-	Daftar chapter dan subchapter tampil	Pass	Bukti TC-FR02
TC-FR02-02	Membuka materi	Memastikan isi materi dapat diakses	Berada di halaman pembelajaran dan menyesuaikan level simulasi	Klik button 'explore materi' pada subbab	-	Fluidy menerangkan materi dengan lengkap dan siswa dapat berinteraksi melalui pilihan respon	Pass	Bukti TC-FR02
TC-FR02-03	Membatasi akses materi sesuai progress belajar	Memastikan materi tertentu hanya akan dapat diakses jika progress belajar siswa sudah sampai materi tersebut	Berada di halaman pembelajaran	1. navigasi ke halaman subchapter yang terkunci 2. klik button explore materi	-	Tidak dapat membuka halaman materi	Pass	Bukti TC-FR02
FR03: "Sistem harus menyediakan kuis pada setiap subbab materi untuk mengukur pemahaman pengguna selama proses pembelajaran."								
TC-FR03-01	Menampilkan kuis	Memastikan kuis tersedia	Menyesuaikan progress subchapter hingga level feedback	1. navigasi ke halaman subchapter yang terbuka saat ini 2. klik button kuis	-	Kuis tampil sesuai dengan topik subchapter	Pass	Bukti TC-FR03
TC-FR03-02	Submit jawaban	Memastikan jawaban tersimpan	Mengerjakan kuis pada suatu subchapter	Jawab semua soal	-	Nilai dihitung dan tersimpan	Pass	Bukti TC-FR03
TC-FR03-03	Konfirmasi keluar dari pengerjaan kuis	Memastikan pengguna tidak sengaja keluar dari proses	Mengerjakan kuis pada suatu	klik button back	-	Sistem menampilkan popup konfirmasi	Pass	Bukti TC-FR03

		pengerjaan kuis	subchapter					
TC-FR03-04	Menampilkan skor	Memastikan hasil kuis tampil	Mengerjakan semua soal pada kuis	Selesaikan kuis	-	Sistem menampilkan skor (point) yang diperoleh pengguna	Pass	Bukti TC-FR03
FR04 : "Sistem harus menyajikan fenomena fisika kontekstual berupa video yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sebagai stimulus awal pembelajaran."								
TC-FR04-01	Menampilkan ilustrasi/video	Memastikan simulasi tampil	user login	1. masuk ke menu pembelajaran 2. akses subchapter yang terbuka 3. klik button level simulasi	-	Video tampil	Pass	Bukti TC-FR04
TC-FR04-02	Memutar video simulasi	Memastikan video berjalan	masuk ke halaman simulasi dan video tampil	Tekan play video	-	Video berjalan normal	Pass	Bukti TC-FR04
TC-FR04-03	Menjeda video simulasi	Memastikan video dapat dijeda	masuk ke halaman simulasi dan video sedang berjalan	klik video yang sedang berjalan	-	Video dijeda	Pass	Bukti TC-FR04
TC-FR04-04	Memutar ulang video simulasi	Memastikan video dapat diputar ulang	masuk ke halaman simulasi dan video selesai	klik button replay	-	video berjalan dari awal	Pass	Bukti TC-FR04
FR05 : "Sistem harus memfasilitasi perumusan masalah melalui pertanyaan pemantik dari simulasi yang mendorong pengguna mengidentifikasi permasalahan fisika."								
TC-FR05-01	Menampilkan pertanyaan pemantik	Memastikan pertanyaan pemantik tampil	menonton video simulasi sampai selesai	1. klik berikutnya 2. masuk ke halaman student opinion	-	Pertanyaan tampil	Pass	TC-...
TC-FR05-02	Menyimpan jawaban siswa yang	Memastikan jawaban pengguna dapat disimpan	masuk ke halaman student opinion dan	1. masukan jawaban yang sesuai dari pertanyaan pemantik	jawaban yang sesuai konteks	tampil popup jawaban berhasil disimpan	Pass	TC-...

	sesuai dengan konteks		tampil pertanyaan pemantik	2. klik simpan jawaban	pertanyaan			
TC-FR05-03	Memasukkan jawaban diluar konteks	Memastikan pengguna menjawab sesuai konteks	masuk ke halaman student opinion dan tampil pertanyaan pemantik	1. masukan jawaban yang tidak sesuai dari pertanyaan pemantik 2. klik simpan jawaban	jawaban yang tidak sesuai konteks pertanyaan	tampil pop up jawaban tidak sesuai dan meminta input jawaban kembali	Pass	
FR06 : "Sistem harus menyediakan sarana untuk membantu siswa dalam membuat pemetaan konsep materi yang dipelajari"								
TC-FR06-01	Menampilkan template pemetaan konsep	Memastikan template pemetaan konsep dapat dirender dengan baik oleh sistem	Menyelesaikan pembelajaran hingga level explore materi	1. masuk ke halaman subchapter 2. klik button level <i>concept mapping</i> (icon pencil)	-	Template pemetaan konsep ditampilkan beserta pilihan jawaban	Pass	
TC-FR06-02	Validasi pemetaan konsep benar	Memastikan pengguna mengetahui hasil benar	Membuka level <i>concept mapping</i>	1. mengisi bagian kosong pada template dengan konsep yang benar 2. klik button submit	Jawaban benar	Pop up jawaban benar ditampilkan dan menampilkan skor (point) yang diperoleh dari percobaan pemetaan konsep	Pass	
TC-FR06-03	Validasi pemetaan konsep salah	Memastikan pengguna mengetahui hasil salah dan input ulang	Membuka level <i>concept mapping</i>	1. mengisi bagian yang kosong pada template dengan konsep yang salah 2. klik button submit	Jawaban salah	Pop up jawaban salah ditampilkan dan meminta pengguna input kembali	Pass	

FR07 : "Sistem harus menyediakan fitur pembuktian konsep dengan membandingkan hasil analisis pengguna terhadap konsep atau prinsip fisika yang berlaku."								
TC-FR07-01	Membandingkan hasil analisis	Memastikan pembuktian konsep berjalan	Menyelesaikan pembelajaran pada suatu subchapter hingga pada level <i>concept mapping</i>	1. mengakses halaman subchapter 2. klik button level <i>feedback</i> (icon lampu) 3. menunggu <i>feedback</i> dimuat oleh AI 4. melihat hasil respond dari AI	-	Sistem menampilkan umpan balik dalam pembuktian konsep dari analisis siswa pada simulasi hingga pemetaan konsep	Pass	
TC-FR07-02	Membatasi akses feedback	Memastikan pengguna harus menyelesaikan proses pembelajaran hingga level pemetaan konsep dahulu	Belum menyelesaikan pembelajaran pada suatu subchapter hingga level <i>concept mapping</i>	1. mengakses halaman subchapter yang masih belum sampai level <i>concept mapping</i> 2. klik button level <i>feedback</i> (icon lampu)	-	Halaman <i>feedback</i> tidak dimuat	Pass	
FR08: "Sistem harus memfasilitasi penarikan kesimpulan melalui rangkuman konsep dan penerapan prinsip materi ke dalam konteks lain yang relevan."								
TC-FR08-01	Menampilkan rangkuman	Memastikan rangkuman tersedia	Menyelesaikan pembelajaran pada suatu subchapter hingga pada level <i>concept mapping</i>	1. mengakses halaman subchapter 2. klik button level <i>feedback</i> (icon lampu) 3. menunggu <i>feedback</i> dimuat oleh AI 4. melihat hasil respond dari AI	-	<i>feedback</i> ditampilkan beserta Rangkuman dan contoh penerapan prinsip materi ke dalam konteks lain	Pass	
FR09 : "Sistem harus memberikan poin kepada pengguna berdasarkan aktivitas pembelajaran, seperti kuis dan penyelesaian materi."								
TC-FR09-01	Penambahan poin simulasi	Memastikan poin bertambah setelah menyelesaikan	Mengakses halaman simulasi	1. menonton simulasi 2. input jawaban pertanyaan	Jawaban sesuai konteks	Poin bertambah	Pass	

		an level simulasi		pemantik yang sesuai konteks 3. klik berikutnya				
TC-FR09-02	Penambahan poin materi	Memastikan poin bertambah setelah menyelesaikan level eksplorasi materi	Mengakses halaman eksplorasi materi	1. respon semua interaksi dalam chatbot eksplorasi materi 2. klik berikutnya	-	Poin bertambah	Pass	TC-...
TC-FR09-03	Penambahan poin pemetaan konsep	Memastikan poin bertambah setelah menyelesaikan level pemetaan konsep	Mengakses halaman pemetaan konsep	1. melengkapi template pemetaan konsep 2. submit jawaban benar	jawaban benar pemetaan konsep	Poin bertambah	Pass	TC-...
TC-FR09-04	Penambahan poin feedback	Memastikan poin bertambah setelah menyelesaikan level umpan balik	Mengakses halaman feedback	1. membaca feedback yang ada 2. klik sudah paham	-	Poin bertambah	Pass	TC-...
TC-FR09-05	Penambahan poin kuis	Memastikan poin bertambah setelah menyelesaikan level kuis	Mengakses halaman kuis	1. menjawab semua soal 2. klik selesaikan kuis	-	Poin bertambah	Pass	TC-...
TC-FR09-06	Validasi duplikasi poin	Memastikan poin tidak double	Mengakses halaman level yang sudah dilakukan sebelumnya (button warna hijau)	Mengulangi aktivitas yang sama sesuai dengan level tertentu	-	Poin tidak bertambah	Pass	TC-...

FR10 : "Sistem harus menampilkan leaderboard yang menunjukkan peringkat pengguna berdasarkan perolehan poin sebagai sarana peningkatan motivasi belajar."

TC-FR10-01	Menampilkan leaderboard	Memastikan leaderboard tampil	user login	Buka menu leaderboard	-	Ranking tampil	Pass	TC-...
TC-FR10-02	Update ranking secara real-time	Memastikan ranking diperbarui	user login	1. Memperoleh poin 2. buka menu leaderboard	-	Ranking berubah sesuai akumulasi poin	Pass	TC-...
FR11 : "Sistem harus menyimpan progres belajar pengguna sehingga pengguna dapat melanjutkan pembelajaran dari bagian terakhir yang diakses."								
TC-FR11-01	Menyimpan progress	Memastikan progres tersimpan sesuai aktivitas terbaru	mengakses halaman pembelajaran	1. menyelesaikan level simulasi 2. mengakses halaman pembelajaran		progress siswa tersimpan, data level done diperbaharui, button level berikutnya menjadi aktif dan button level saat ini menjadi hijau	Pass	TC-...
FR12: "Guru harus dapat mengelola kustomisasi materi pembelajaran."								
TC-FR12-01	Melihat daftar chapter	Memastikan guru dapat melihat daftar chapter	user login dengan akun guru	1. mengakses dashboard guru 2. mengakses fitur kelola materi	-	tampil daftar chapter	Pass	TC-...
TC-FR12-02	Melihat daftar subchapter	Memastikan guru dapat melihat daftar subchapter	mengakses dashboard guru	1. megakses fitur kelola materi 2. klik chapter yang ada	-	tampil daftar subchapter yang ada di dalam chapter dipilih	Pass	TC-...
TC-FR12-03	Tambah chapter	Memastikan guru dapat menambah chapter	mengakses dashboard guru	1. mengakses fitur kelola materi 2. klik button tambah chapter 3. input data chapter baru	judul chapter dan nomor urutan chapter	Chapter baru tersimpan	Pass	TC-...

				4. klik simpan				
TC-FR12-04	Edit chapter	Memastikan edit chapter berhasil	mengakses fitur kelola materi	1. klik salah satu chapter yang ada 2. klik button edit 3. ubah data yang ada 4. klik simpan perubahan	judul baru dan nomor urut baru	Perubahan chapter tersimpan	Pass	TC-...
TC-FR12-05	Hapus chapter	Memastikan hapus chapter berhasil	mengakses fitur kelola materi	1. klik salah satu chapter yang ada 2. klik button hapus 3. konfirmasi penghapusan	-	chapter hilang dari daftar	Pass	TC-...
TC-FR12-06	Tambah subchapter	Memastikan guru dapat menambah subchapter	mengakses fitur kelola materi	1. klik salah satu chapter 2. klik button add	judul subchapter dan urutan subchapter	Materi tersimpan	Pass	TC-...
TC-FR12-07	Edit subchapter	Memastikan edit subchapter berhasil	mengakses halaman kelola chapter	1. klik salah satu subchapter 2. klik button edit 3. ubah data yang ada 4. klik simpan perubahan	judul baru dan nomor urut baru	Perubahan tersimpan	Pass	TC-...
TC-FR12-08	Hapus subchapter	Memastikan hapus subchapter berhasil	mengakses halaman kelola chapter	1. klik salah satu subchapter 2. klik button hapus 3. konfirmasi penghapusan	-	Materi hilang dari daftar	Pass	TC-...
FR-13 : "Guru harus dapat mengelola kustomisasi kuis sub bab"								
TC-FR13-01	Melihat kuis pada subchapter tertentu	Memastikan guru dapat melihat daftar kuis yang ada	mengakses halaman kelola subchapter	klik menu kuis	-	menampilkan daftar pertanyaan pada kuis beserta jawaban	Pass	TC-...
TC-FR13-02	Tambah soal kuis	Memastikan soal dapat dibuat	mengakses halaman kelola subchapter yang belum	1. klik menu kuis 2. Tambah soal	judul kuis, pertanyaan, dan jawaban	Soal tersimpan	Pass	TC-...

			ada data kuis					
TC-FR13-03	Edit soal kuis	Memastikan perubahan soal	mengakses halaman kelola sub chapter	1. klik menu kuis 2. edit judul kuis 3. edit salah satu soal	judul kuis baru dan soal baru	Judul dan Soal yang diedit disimpan	Pass	TC-...
TC-FR13-04	Hapus soal	Memastikan soal dapat dihapus	mengakses halaman kelola sub chapter	1. klik menu kuis 2. hapus soal	-	Soal hilang	Pass	TC-...
FR-14 : "Guru harus dapat melihat progress siswa"								
TC-FR14-01	Menampilkan progress siswa	Memastikan guru dapat melihat progress siswa	user login sebagai guru	Buka menu laporan siswa	-	Data seluruh siswa tampil	Pass	TC-...
TC-FR14-02	Detail progress siswa	Memastikan detail lengkap	mengakses menu laporan siswa	Klik salah satu siswa	-	Detail progres siswa yang dipilih tampil	Pass	TC-...
FR-15 : "Sistem harus mencatat masa aktif pembelajaran rentetan harian siswa"								
TC-FR15-01	Menambah streak harian	Memastikan streak bertambah	user login sebagai siswa	melakukan aktivitas pembelajaran di dalam aplikasi	-	Hari pada streak bertambah	Pass	TC-...
TC-FR15-02	Reset streak	Memastikan streak reset bila tidak aktif	Tidak login beberapa hari	user login setelah beberapa hari tidak aktif dan melakukan aktivitas pembelajaran di dalam aplikasi	-	Streak di-reset	Fail	TC-...

Validation Documentation

Validation Documentation

1) Form Validasi Materi 1

Bukti	Formulir Validasi Materi
	<p>https://drive.google.com/file/d/1-1hVqTkmg9a5n7YnrILsguBd-2xljLN/view?usp=sharing</p>
	<p>https://drive.google.com/file/d/1yS1Xwu8bb3HMZ0R4HYH7i1uSU09pUwMH/view?usp=sharing</p>

2) Form Validasi Media oleh ketiga Ahli

Bukti	Formulir Validasi Media
	<p>https://drive.google.com/file/d/1xBgNZE0YmQ09ZOyb8d_0vPYqEGsM7CeO/view?usp=sharing</p>
	<p>https://drive.google.com/file/d/1MyoFHGj0NuNZm1GjJaQJ-4l4FhR2SoG_/view?usp=sharing</p>

Implementation Documentation

Implementation Documentation

The implementation of Fluidify App documented in link below :

https://drive.google.com/drive/folders/1GUm1nodyQNkE8P4ipUhLhFdYLSgxfpQY?usp=share_link